

YARASHUV INSTITUTI- O‘ZBEK XALQIGA XOS QADRIYATDIR

Ashirboyev Axrorjon Tirkash og‘li

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o‘qituvchisi

Boybo‘tayev Boyto‘ra Mamat o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-bosqich 323-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535695>

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligi tarixida yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish institutining tahlili, mutaxassis olimlarning fikrlari, tarixiy va yuridik adabiyotlar atroficha, chuqur tahlil qilingan. Shu bilan birgalikda Jinoyat kodeksi va Jinoyat-protsessual kodekslaridagi yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish institutiga doir normalari chuqur tahlil qilingan. Tahlil va tadqiqotlar natijalariga ko‘ra muallifning yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish institutining vujudga kelishi va rivojlanishiga doir nazariy xulosalari shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar

Yarashuv instituti, kechirimlilik, bag‘rikenglik, jinoyat, jinoiy javobgarlikdan ozod qilish, zarar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2018-yil 14-maydagi PQ-3723-son qarorining 4-bandida O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasi asosida Jinoyat kodeksi va Jinoyat-protsessual kodeksining yangi tahrirdagi loyihalarini ishlab chiqish hamda o‘rnatilgan tartibda muhokamaga kiritish belgilangan¹.

Sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar pillapoyasida xalqimiz tabiatiga mos kechirimlilik, bag‘rikenglik tamoyillarining milliy qonunchiligimizda aks ettirilgani, xususan yarashuv instituti joriy etilgani shaxs huquqlarining ishonchli himoya qilish, sudlanganlik holatini kamaytirish, jinoiy javobgarlikdan ozod qilish prinsiplari ko‘proq qo‘llanishi uchun imkoniyat yaratdi. Holbuki, ushbu zaruratning bugungi kunda ham davlat va xalq manfaatlari uchun ahamiyatligini hisobga olganda, yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish institutini chuqurroq, batafsil o‘rganish va uni takomillashtirish istiqbollarini tahlil qilish dolzarbdir².

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoev ta‘kidlaganlaridek: “Barchamizga ayonki, shu vaqtgacha huquqni muhofaza qiluvchi organlar va sud idoralarining asosiy vazifasi aksariyat hollarda odamlarni jazolashdan iborat bo‘lib kelgan. Bu – achchiq haqiqat. Biz jinoiy jazolarni insonparvarlik nuqtai nazaridan o‘zgartirishga alohida e‘tibor

¹ Ashirboev A. T. Ў. Суриштирув ва дастлабки тергов тўхтатилганидан кейин тергов органларнинг фаолиятини ташкил этиш //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 263-273.

² Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истіқболлари //Академіческіе ісследованія в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

qaratamiz”. Mazkur nuqtai nazardan, ayblanayotgan shaxsni javobgarlikdan ozod qilish qoidasini, uning shartlarini takomillashtirish, qo‘llanish doirasini kengaytirish masalalarini tarixdan saboq chiqargan holda ko‘rib chiqish talab etiladi. Shu bois yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish qoidalarini ilmiy tahlil qilishda avvalo ushbu choraning rivojlanish bosqichlarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi³.

Milliy davlatchiligimiz tarixida ajdodlar yaratgan “Avesto” kitobidagi: “Ezgu fikr, ezgu so‘z, ezgu amal” shiori bugun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Zero, unda bir hovuch tuproq, bir qultum suv, bir nafaslik havoning qadri haqidagina emas, balki insonning muqaddasligi haqida so‘z boradi. Unga ko‘ra “Avesto”da jazo berish “diniy-etnik qoidalarga bo‘ysundirish maqsadidagi harakat” ma‘nosida qo‘llanilib, xatti-harakat uchun to‘lovni anglatgan. Jazo sinab ko‘rish qoidalar asosida olib borilgan⁴.

Musulmon huquqida ehtiyotsizlikdan qilingan qotillik uchun sotib olish belgilangan bo‘lib, bunga qo‘shimcha tariqasida bir oy ro‘za tutib berish va bitta musulmon qulni ozod qilish sharti bo‘lgan. Bu guruhga kiruvchi boshqa jinoyatlar, xususan, tan jarohati uchun ham javobgarlik qasd, ya‘ni tovon prinsipi asosida paydo bo‘lgan. Mazkur qoida “Qur’oni Karim”da qat‘iy tarzda: “qalb uchun qalb, ko‘z uchun ko‘z, quloq uchun quloq, burun uchun burun javob berishi kerak” lozim ekanligi belgilab qo‘yilgan⁵.

Mazkur tarixiy jarayonlarda jinoyat sodir etgan shaxsga jazo qo‘llamasdan unga sinov tariqasida imkoniyat berilgan. Shuningdek shariat qoidalariga muvofiq sud (qozi) sodir etilgan jinoyat natijasida kelib chiqqan oqibatni va ayblanayotgan shaxsni atroflicha o‘rganib chiqib unga jazo qo‘llamasdan mulkiy xususiyatga ega bo‘lgan majburiyatlarni yuklagan.

Sud-huquq tizimini liberallashtirish hamda demokratlashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, ayniqsa, jinoiy jazolarning liberallashtirilishi va yarashuv institutining joriy etilishi xalqimizning insonparvarlik va kechirimlilik xususiyatini to‘la namoyon qildi. Xalqimizning tarixiy an‘analariga mos tushadigan bag‘rikenglik, kechirimlilik kabi insoniy qadriyatlarning qonunchilikda mustahkamlanayotganligi shaxs, jamiyat va davlatning qonuniy manfaatlarini samarali muhofaza qilishga xizmat qilmoqda⁶.

Yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish instituti davlatning jinoiy-huquqiy munosabatlar sohasidagi siyosatida jinoyat sodir etgan shaxsni jazolashni emas, balki uning tuzalish yo‘liga kirishiga imkon berish va jabrlangan shaxsning buzilgan huquqlarini tiklash vazifalarini birinchi o‘ringa qo‘yilishiga xizmat qilmoqda. Ushbu institut nafaqat jinoyat sodir etgan shaxs va jabrlangan shaxsga ma‘naviy, iqtisodiy foyda keltiradi, balki jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta‘minlashda muhim omil bo‘lib hisoblanadi⁷. Mazkur

³ Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

⁴ Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/5. – С. 267-277.

⁵ Усманилиев Н., Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

⁶ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

⁷ Хушвактова Н.А. Measures to improve the effectiveness of cooperation with the public in criminal proceedings // XXXVII International Multidisciplinary Conference «Recent Scientific Investigation». Primedia E-launch LLC, Shawnee, USA. 2022. – Б. 58-62.

institutni takomillashtirish, jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan sudlangan degan “salbiy maqomni”ni qo'llash doirasini jiddiy ravishda qisqartirish imkonini yaratadi⁸.

Sud statistikasi ma'lumotlari hamda yarashuv to'g'risidagi ishlar bo'yicha sud amaliyotini o'rganish natijalari quyidagilarni ko'rsatdi. Mazkur institut jabrlanuvchining huquqlarini ishonchli himoya qilish, respublikada sudlanganlik holatini kamaytirish, jinoiy javobgarlikdan ozod qilish institutining kengroq qo'llanilishiga imkon yaratdi. Mamlakatimizda olib borilgan keng qamrovli sud-huquq tizimi islohotlari natijalari, statistik ma'lumotlar⁹ tahlilining dalolat berishicha, so'nggi 20 yilda (2001-2020y.da)

–214739ta jinoyat ishi yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish qo'llanilishi sababli tugatilgan;

–231814 nafar shaxs yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan.

Shunday qilib, yarashuv instituti mamlakatimizda olib borilayotgan sud-huquq tizimidagi islohotlarning chinakam samarasi hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi “Toshkent” 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessula kodeksi .
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
4. O'zbekiston Respublikasining 2010-yil 1-iyunda qabul qilingan 249-sonli “Sud ekspertizasi to'g'risida”gi qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-may kuni qabul qilingan “Jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirishchora-tadbirlari to'g'risida”gi 3723-son qarori.
6. “Jinoyat ishini yuritishda ekspertiza: mazmuni, axamiyati, tayinlash va o'tkazish asoslari” uslubiy qo'llanma, O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi 2016- yil. 7.“Qasddan badanga shikat yetkazish jinoyatlarini tergov qilishda ilgari surilgan versiyalarni tekshirishning ayrim masalalari” maqola Yesimbetova.B.Y
7. “Qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'irlikda tan jarohati yetkazish jinoyatlarini kvalifikatsiya qilish masalalari ” maqola Yesimbetova.B.Y 2024-yil 15-mart .
8. “Badanga tan jarohati etkazish jinoyatlarini tergov qilishdagi ekspertiza va mutaxassislik bilimlari” maqola Yesimbetova.B.Y 2024-yil 5-noyabr “Ilm-fan yangiliklari konferensiyasi”
9. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
10. Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и

⁸ Суюнов Ш. Гиёхвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини қўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

⁹O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2001-2020 yillarda O'zbekiston Respublikasida yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilishni qo'llanilishiga doir statistik ma'lumotlari.

- следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.
11. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.
12. Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.
13. Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.
14. Аширбоев А. Т. Ў. Суриштирув ва дастлабки тергов тўхтатилганидан кейин тергов органларнинг фаолиятини ташкил этиш //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 263-273.
15. Усмналиев Н., Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
16. Хушвактова Н.А. Ишни судга қадар юритишда жамоатчилик иштирокининг ретроспектив таҳлили // Society and innovations // Special Issue – 06 (2022) / ISSN 2181-1415 – Б. 300-308. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss6/S-pp301-308> (12.00.00).
17. Хушвактова Н.А. Measures to improve the effectiveness of cooperation with the public in criminal proceedings // XXXVII International Multidisciplinary Conference «Recent Scientific Investigation». Primedia E-launch LLC, Shawnee, USA. 2022. – Б. 58-62.